

浅析塔·托尔斯泰娅《猎猛犸》中的人物与原型

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14167615>

高怡凡 (Gao Yifan)

俄语语言文学专业 硕士研究生

上海外国语大学俄罗斯东欧中亚学院

0233100285@shisu.edu.cn

摘要: 塔吉扬娜·托尔斯泰娅是俄罗斯 20 世纪著名女作家，其女性文学创作别开生面、颠覆传统。《猎猛犸》作为其后现代主义代表作之一，以强势的新女性形象和解构的两性关系为突出特色，而这其中包含着原型与集体无意识。本文拟以荣格的原型理论为依据，从人格面具、阿尼玛和阿尼姆斯原型切入，对《猎猛犸》中的男女主人公与原型进行研究，尝试挖掘塔·托尔斯泰娅的创作主旨和现实意义。

关键词: 塔吉扬娜·托尔斯泰娅；《猎猛犸》；后现代主义；荣格；原型理论；人格面具原型；阿尼姆斯原型；阿尼玛原型

**ANALYSIS OF CHARACTERS AND ARCHETYPES IN T. TOLSTOYA'S
HUNTING THE WOOLY MAMMOTH**

Gao Yifan

Russian Language and Literature Master

School of Russian and Eurasian Studies, Shanghai International Studies University

0233100285@shisu.edu.cn

Abstract

Tatyana Tolstoya is a famous Russian female writer of the 20th century, whose creation of women's literature is unique and subversive of tradition. Hunting the Woolly Mammoth, as one of her postmodernist masterpieces, is highlighted by the strong image of the new woman and deconstructed gender relations, which contain archetypes and the collective unconscious. Based on Jung's archetypal theory, this paper intends to study the male and female protagonists and archetypes in Hunting the Woolly Mammoth from the archetypes of Personality Masks, Anima and Animus in an attempt to excavate the main idea of Tolstoya's creativity and the significance of reality.

Keywords: *Tatyana Tolstoya; Hunting the Woolly Mammoth; postmodernism; Jung; archetypal theory; personality mask archetype; animus archetype; anima archetype.*

1. 引言

塔吉扬娜·托尔斯泰娅 (Татьяна Толстая) 是俄罗斯 20 世纪著名的作家和文学评论家。其外祖父是俄苏著名作家阿·托尔斯泰，其外祖母是俄苏诗人，受良好家庭氛围的影响，塔·托尔斯泰娅的文学创作独具特色，其创作主题聚焦于社会问题、善与恶、生与死、虚与实、人与自然、道路选择等问题。受到 20 世纪 80-90 年代苏联改革时期的“新思维”影响，众多女性作家登上文坛、大胆地为女性发声，塔·托尔斯泰娅也位列其中，她同另外两位女性作家——乌利茨卡娅和彼得鲁舍夫斯卡娅共负盛名。塔·托尔斯泰娅以其强悍的笔锋细致入微地刻画出女性内心世界的细腻、呼吁社会关注当代女性的生存现状，小说《猎猛犸 (Охота на мамонта)》便是其早期的女性文学创作之一。

《猎猛犸》围绕着虚荣女性卓娅的“追婚记”展开叙述。卓娅作为一名外表美丽、拥有独立职业的现代女性，十分渴望能在 25 岁之前过上依靠丈夫的“太太”生活。在瞄准了自己的目标——工程师弗拉基米尔之后，她用尽各类手段引诱他和自己结婚。然而追婚的过程并不如卓娅所愿，“女猎手”卓娅的耐心耗尽、理智丧失，对于社会地位的虚妄执念逐渐吞噬了她的灵魂，最终在癫狂中杀死了自己的男友。《猎猛犸》通过女性主动“猎取”婚姻却失败的故事，一方面向公众塑造了新型的女性形象，另一方面以谋杀事件收尾也表达了作家对于传统婚姻观的否认及对女性自我意识缺失的担忧。

2. 荣格的原型理论

“原型”这一概念首次提出于 1919 年，后在 1922 年，荣格指出原型是“许许多多同类经验在心理上留下的痕迹”¹。具体来说，原型并非有意识的传受，而是人在历史、社会经验等因素影响下无意识的创作。荣格研究中的原型包含多个，而本文主要选取人格面具、阿尼玛与阿尼姆斯这三个原型展开分析。

人格面具指的是一个人面向社会所展现的外在形象，其形成的目的是让人更好地融入所处的外部环境。荣格将其描述为“是个人适应抑或他人认为所采用的方式以对付世界的体系”²。

阿尼玛和阿尼姆斯原型互相对立，为一个人身上对异性特质的映射，荣格认为其“一方面表现个人与这个异性部分的关系，另一方面也是整个人类对异性体验的积淀”³。阿尼玛指的是女性形象或气质在男性身上的投射，而阿尼姆

¹ 卡尔·荣格著 冯川，苏克译. 心理学与文学[M]. 南京：译林出版社，2011:94.

² 卡尔·荣格著 刘国彬等译. 荣格自传一回忆·梦·思考[M]. 上海：上海三联书店，2009:330.

³ 卡尔·荣格著 高岚主编. 荣格文集[C]. 长春：长春出版社，2014: 129.

斯则指男性形象或气质在女性身上的投射，这二者的存在能够为联络每个人自我和潜意识提供向导，从而为人际交往提供参考。关于这种两性相融的观念在中国道家的“阴阳”思想中也有所体现，英国著名作家弗吉尼亚·伍尔夫更是提出了“两性同体”观念。

在初步了解了原型理论后，便可以展开对《猎猛犸》小说中人物本身和两性关系的分析。

3. 卓娅的原型——人格面具和阿尼姆斯冲突后的爆发

作为一部后现代主义作品，《猎猛犸》对俄罗斯传统女性形象进行了解构，其中一方面表现为女主一直所佩戴的“人格面具”，另一方面则女主卓娅在两性关系中强势的阿尼姆斯原型。在俄罗斯文学传统中女性形象几乎都是真、善、美的化身，她们用自己的母性光辉照亮救赎所爱之人，并且她们大多是作为男性的“附属”，很少具备独立主动的地位。

不同于传统女性的真实，女主人公卓娅几乎一直以其人格面具示人。俄罗斯社会对于女性的习惯印象是外表美丽、温柔贤淑、举止优雅，这便是卓娅所佩戴的符合社会一贯对女性认知的面具。在小说中有多处相关情节，例如，卓娅表面上跟着弗拉基米尔去湖边露营，甚至在冰冷的河水中洗碗，但实际上她厌恶这种服从丈夫的定位，内心所期待的是丈夫放任自己无所事事、无拘无束甚至可以和别的男人调情的已婚生活。再比如，卓娅表面上是家中贤惠的妻子，但实际上她为弗拉基米尔所做的每一件事都并非出自本意，而是为了让自己更加贴合传统男性对妻子的看法，向他证明自己可以担任一名合格的妻子，从而争取到“太太”的社会地位和合法权利。然而，当卓娅过分热衷于佩戴面具时，这种外在的形象便会挤压其人格的其他方面，甚至发生冲突。卓娅的真实人格实际上是极度冷漠和极端利己，人格面具的长时间存在和其本身人格产生对立，随着时间的推移卓娅的道德认同由此也陷入危机。

其次，卓娅的人格面具也表现为极度膨胀的虚荣心，她自始至终所谋求的，与其说是地位与金钱，不如说是虚名。卓娅只有通过“凝视”才能寻找自我价值，这种“凝视”体现为对他者视线的捕捉，文中卓娅的视觉场有四层：他人在看卓娅、卓娅在看他人、卓娅想象中的他人的视线以及卓娅观察到的他人的视线。为此，卓娅一次次地将自己伪装成气质淑女——这是她为掩饰内在虚荣所佩戴的人格面具，当她想象他人都被自己吸引视线时——人格面具高度膨胀，这时她表现出高估个体价值的个人主义倾向。

阿尼姆斯作为女性身上的男性气质，是受女性身边的男性长辈或社会男性的固有气质所影响而形成。小说中的卓娅是阿尼姆斯原型过度发展的典型人物，例如小说中描写卓娅和弗拉基米尔同居时的心理：“这里就是你的家……你总是往哪里逃呢，小傻瓜？”⁴此外，她还将自己的照片放进弗拉基米尔的钱包里、在深夜等他归家、为他打造甜蜜的家。由此可见，这段两性关系颠覆了传统观念中男性主动的刻板印象，始终由卓娅主导和推进，且她把这个过程当作是一场诱捕游戏。

首先，卓娅主动和弗拉基米尔同居并主动推进二人关系的举动无疑是较为创新大胆的，这种性格特质也是阿尼姆斯原型的体现，即在感情中强势的主动性。卓娅的主动性一方面确实吸引了男主的注意力、将其留在自己身边，这体现出阿尼姆斯原型积极的一面，但受其人格面具原型的过度压制，阿尼姆斯原型急剧膨胀，并最终表现为异常的掌控欲，以及求而不得后因失控而产生的极端行为——谋杀。

其次，单从“狩猎”过程来看，卓娅表现出一个沉着、坚定的成熟猎人形象。整个狩猎过程中她既依靠先人经验不冲动，又擅于设置陷阱引诱猎物，她目标明确、步步为营，这其中所表现的行为风格也体现出其男性理性至上的气质来，是其阿尼姆斯原型的表现。

3. 弗拉基米尔的原型——阿尼玛

阿尼玛所指的是男性内心的女性倾向，这种倾向多受男性身边的女性长辈或社会对女性的固有定式所影响而形成。小说中的男主人公弗拉基米尔的存在感并不强烈，相比卓娅，作家对其的描写篇幅较少。但正因这种弱势的存在，更凸显其在两性关系中被动的地位，这是弗拉基米尔身上第一个阿尼玛原型的表现。

弗拉基米尔的阿尼玛原型更多地体现在小说结尾的部分，卓娅身上的阿尼姆斯在与人格面具的长期冲突下最终扭曲爆发，她不再完成人格面具加诸于她的各类行为——做一个贤惠的妻子，而此时因为感受到女性身上阿尼姆斯的极度强势，弗拉基米尔完成了从未做过的、带有女性气质的事情——他自己打扫了卫生、准备了茄子酱。作者在此处特别强调弗拉基米尔和卓娅的动态对比，表明在这一刻男女实现了性别的扭转，弗拉基米尔的阿尼玛倾向达到了顶峰。

小说中基本没有交代两位主角的生长如何，因此可以将其放在社会背景下来分析这两种原型形成的原因。卓娅身上的阿尼姆斯原型是冷酷理性的猎手气

⁴ 语料来源：托尔斯泰娅.猎猛犸[C].陈方译.//当代俄罗斯女性小说研究.北京：中国人民大学出版社，2007：163.

质，这是社会中男性的观念在她身上的投射，通过她的这一气质可以看出她所接触的男性，在爱情中以猎人的身份自居，而女生就是他们的狩猎对象。相应的，弗拉基米尔所表现的阿尼玛倾向就是做家务、任劳任怨的传统妇女气质，即他潜意识受影响认为女性应该做的就是这些，这是长期以来社会中女性的形象在他身上的投射。

4. 结语

荣格认为阿尼姆斯和阿尼玛本身就是一种期待超越二元对立结构的强烈欲求，它总是把无意识予以人格化。⁵而塔·托尔斯泰娅本人在采访中也表示，区分男女性别对她而言并没有实质意义，她并不接受将人以女人和男人来分类。本文从原型理论出发，解读小说人物的心理状态及其性格特征形成的深层原因，一个现代女性身处物质社会被虚荣所蚕食、将婚姻当作冰冷狩猎的利己形象跃然纸上，而男性在感情中态度犹豫、对女性地位定义的一成不变同样值得关注。卓娅和弗拉基米尔只是男女两性的一个具体映射，究其根本是作家在呼吁男女关系能够打破二元对立的定式，为新时代寻求一条合理、健康的社会模式，最终实现人格面具适度、阿尼姆斯和阿尼玛互补的理想状态。

参考文献：

- [1] 陈方. 当代俄罗斯女性小说研究[M]. 中国人民大学出版社, 2006.
- [2] 卡尔·荣格著 刘国彬等译. 荣格自传—回忆·梦·思考[M]. 上海: 上海三联书店, 2009:330.
- [3] 卡尔·荣格著 冯川, 苏克译. 心理学与文学[M]. 南京: 译林出版社, 2011:94.
- [4] 卡尔·荣格著 高岚主编. 荣格文集[C]. 长春: 长春出版社, 2014: 129.
- [5] 姚瑶. 荣格原型理论观照下“女骏马”的女性形象[J]. 宁波广播电视大学学报, 2020,18(04): 71-74.

⁵ 姚瑶. 荣格原型理论观照下“女骏马”的女性形象[J]. 宁波广播电视大学学报, 2020,18(04): 71-74.